

GENDER TENGLIGINI TA'MINLASHNING XALQARO HUQUQIY JIHLARI

Xalilova Mohinur A'zam qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti
ommaviy axborot vositalari huquqi magistri
azamovnamohinur@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10213238>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif tomonidan gender tengligini ta'minlashning xorijiy tajriba va xalqaro huquqiy hujjatlarni tahlili asosida O'zbekistonda ushbu sohadagi qonunchilikni takomillashtirish zarur degan qat'iy fikr ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: gender, gender tengligi, maxsus vakolatli organ, global reyting, xotin-qizlar harakati, jamoat birlashmalari.

KIRISH

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, gender kamsitishlarni kamaytirish bo'yicha yetakchi mamlakatlar gender tengligini nafaqat konstitutsiyaviy prinsip sifatida e'tirof etadilar, balki uni tarmoq qonunchiligiga ham kiritganlar. Jumladan, ko'pchilik reytingdagi yetakchi davlatlar qonunchiligida 25-30 nafardan ortiq xodim mehnat qiladigan tashkilotlarda gender kamsitishlariga qarshi kurash bo'yicha maxsus reja ishlab chiqilib tatbiq qilinishi qonunchilikni muhim talabi sifatida belgilangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Aksariyat Yevropa davlatlarining milliy qonunchiligida maxsus gender sohasida qonunlar qabul qilingan.

Masalan, Daniyada 2007 yilda "Gender tengligi to'g'risida"gi, 2006 yilda "Xususiy mehnat bozorida onalik to'g'risida"gi, 2006 yilda "Ish va tug'ruq ta'tilida erkaklar va ayollarga teng munosabatda bo'lish to'g'risida", 2008 yilda "Erkaklar va ayollar uchun teng ish haqi to'g'risida"gi qonun qabul qilingan. Shvesiya "Abort to'g'risida"gi qonunni (2005 yilda yangi tahrirda), 2008 yilda "Tenglik masalalari bo'yicha Ombudsman to'g'risida"gi qonuni va "Kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik to'g'risida"gi qonunni (2012 yilgi yangi tahrirda) qabul qildi.

Reytingdagi birinchi beshtalidagi davlatlar qonunchiligida gender tengligi bo'yicha qonunchilikdagi umumiy birlashtiruvchi jihat konstitutsiyaviy huquqiy norma tariqasida mustahkamlanganligi, shuningdek, milliy darajadagi nazorat qiluvchi organlarning mavjudligida namoyon bo'ladi.

Bu vazirlik (Islandiya, Norvegiya), maxsus institut (Belgiya, Ispaniya, Niderlandiya), federal agentlik (Germaniya), komissiya (Bolgariya, Irlandiya, Malta, Portugaliya), bo'lim (Vengriya, Latviya), markaz (Luksemburg, Slovakiya), yoki kengash (Daniya, Ruminiya, Chexiya) bo'lishi mumkin.

Maxsus vakolatli organ sifatida eng keng tarqalgan shakl – ayollar va erkaklar uchun teng huquqli bo'lish bo'yicha milliy ombudsman / nazoratchi / himoyachi, tenglik masalalari bo'yicha vazir yoki maslahatchi (Avstriya, Vengriya, Gresiya, Daniya, Italiya, Kipr, Litva, Polsha, Sloveniya, Fransiya, Xorvatiya, Estoniya). Ayrim holatlarda bir vaqtning o'zida kollegial nazorat qiluvchi organ va mansabdor shaxs faoliyat ko'rsatadi.

Bugungi kunda dunyodagi global gender farqi o'rtacha 68,6% ni tashkil qiladi.

Bu shuni anglatadiki, gender tengligini ta'minlashga 31,4% qolgan. Mazkur hisobot tahlillaridan kelib chiqib aytish mumkinki, so'nggi bir yil ichida 149 mamlakatdan 101 tasi o'z pozitsiyasini bir oz yaxshilaganligini ijobiy holat deb baholash mumkin. Shu bilan birga,

dunyodagi biron bir mamlakat hali to'liq gender tengligiga erishmagan va faqatgina reytingning birinchi beshta mamlakati bu bo'shliqning kamida 80 foizini yopgan .

Gender tengligi bo'yicha global reyting ko'rsatkichlariga e'tibor qaratsak, dastlabki o'rinlarda to'rtta Shimoliy Yevropa davlatlari (Islandiya, Norvegiya, Finlyandiya va Shvesiya) hamda bitta Lotin Amerikasi davlati (Nikaragua, 5-o'rin) o'rin olgan. Mintaqaviy nuqtai nazaridan, G'arbiy Yevropa yetakchi o'rinida bo'lsa, oxirgi o'rinida Markaziy Osiyo va Shimoliy Afrika mintaqasi joylashgan.

Skandinaviya davlatlarida gender tengligini ta'minlashning ijobiy tajribasi va xususiyalari, qonunchilikning rivojlanish tendensiyalari ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan. Jumladan, so'ngi yillarda ushbu mavzu va sohalarda tadqiqotlar o'tkazgan Holst, C., Kalpazidou Schmidt, E., Buckwalter L.M. and Baten, J., Boje T.P., Hermansen J. and Møberg R.J., Kemper L.E., Bader va boshqalarni ko'rsatib o'tish mumkin. Milliy tadqiqotchilar K. Alieva, B.Musaevning ayrim ilmiy tadqiqotlarida mehnat sohaslarida, mehnat migratsiyasi jarayonlarida gender tengligining u yoki bu jihatlari tahlil qilinganligini ham qayd etish zarur .

Skandinaviya davlatlarida gender tengligi bo'yicha samarali natijalar eng avvalo hayotdagi sezilarli o'zgarishlar va islohotlar natijasi hamda jamoat ongini aniq qayta qurish bilan birga yuzaga keladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Demak:

- gender tengligini ta'minlashda barcha davlatlar o'zlarining iqtisodiy-ijtimoiy o'ziga xosligidan kelib chiqqanligini, bunda asosiy e'tiborni jamiyatni ongini o'zgartishga qaratish zarurligini anglash mumkin;
- gender masalalari bo'yicha maxsus vakolatli davlat organlaridan tashqari, nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoatchilik, OAVni ushbu sohadagi muammolarni yechishga yo'naltirish ham ayrim davlatlarda bu borada ijobiy natijalar berayotganligini kuzatish mumkin;
- Yevropa amaliyotida jinsga qarab diskriminatsiyaga qarshi kurashish har doim ham ijobiy xarakterga ega emas. Fuqarolar gender tengligini bahona qilib moddiy tovon puli olish umidida ish beruvchilarga asossiz da'volar bilan murojaat qilib, o'z huquqlarini suiiste'mol qilgan holatlari ham mavjud;
- ayollarning huquqlarini himoya qilish uchun ma'lum bir assimetriya mavjud; ushbu holatlarda ko'pincha erkaklar kamsitish ob'ekti bo'lib qolmoqdalar, ayniqsa oila sohasidagi qonunchilikda. Ushbu holat gender tengligini ta'minlashda ayollar bilan bir qatorda erkaklarni huquqlarini ham buzmaslikni inobatga olish zaruratini yuzaga keltiradi.

References:

1. Sangirov B., 2020. Zamonaviy O'zbekistonda gender tengligi masalalari. Arxiv Nauchных Publikatsiy JSPI.
2. Kashina M. va Pyaxkel A., 2020. De Jure va De Facto gender tengligi tamoyilining amalga oshirilishini ta'minlash: Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tajribasi). SSRN 3633905 da mavjud.
3. Alekseeva O.N. Insonning asosiy huquq va erkinliklarining shakllanishi va rivojlanishi tarixi // Kollokvium-jurnal. 2018. No 10 (21) 5–9-b; Maksimov A.A. Rossiyada jismoniy shaxslarning huquqiy maqomi tamoyillari tizimida gender tengligining o'rni // Huquq muammolari. 2019. No 5. B. 29–32; Oleinik N.N., Oleinik A.N. "Inson huquqlari" avlodlarining

tarixiy rivojlanishi // Belgorod davlat universitetining ilmiy byulletenlari. Seriya "Falsafa. Sotsiologiya. To'g'ri". 2015. T. 33. No 14 (211). 120–128-betlar;

4. Shabailov D.V. Tenglik va adolat tamoyillari kontekstida tenglik printsiipi // Boshqaruv muammolari. 2013 yil. No 2 (47). – 147–152-betlar.

5. Polenina S.V. Inson huquqlari tizimida ayollar huquqlari: xalqaro va milliy jihatlar. M.: Davlat va huquq instituti RAS, 2000. – B. 255.

INNOVATIVE
ACADEMY